

РУССКАЯ ТРОЯ. НАЧАЛО ПЕРВЫЕ РАСКОПКИ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО В 1827 ГОДУ

Вадим ХАПАЕВ

Кандидат исторических наук,
заместитель директора
по научной работе филиала
Московского университета
им. М.В.Ломоносова
в городе Севастополе.
Лауреат международной
литературной премии
Владислава Крапивина (2008).
Обладатель Гран-при
Международного киевского
кинофестиваля
«Киноетопись» (2011),
за фильм «Испытание войной».
Автор 14 книг
и 12 документальных фильмов
по истории города Севастополя.

В 2018 году город Севастополь отмечает свое 235-летие. Однако история Севастопольской земли – гораздо более древняя. Здесь обнаружены памятники каменного, бронзового и раннего железного века. На территории современного Севастополя около двух тысяч лет (с VI в. до н.э. по XIV в. н.э.) стоял древний греческий город Херсонес Таврический, который в средние века византийцы называли Херсоном, русичи Корсунем, итальянские купцы Керзоной, а татаро-монголы – Сары-Керменом (желтой крепостью).

Этот город сыграл огромную роль как в истории народов Средиземноморья (греков, римлян, византийцев), так и в истории Древней Руси: именно здесь в 988 году, 1030 лет назад, великий киевский князь Владимир Святославич принял православное крещение и венчался с сестрой византийских императоров принцессой Анной. С этого события, как сообщает Повесть Временных лет, началось Крещение Руси.

В ушедшем 2017 году исполнилось 190 лет со времени первых раскопок Херсонеса, проведенных в мае-сентябре 1827 года по инициативе главного командира Черноморского флота и портов Черноморского адмирала А.С.Грейга.

Многое в истории этих раскопок долгое время оставалось загадочным, в том числе имя человека, который их проводил. И это несмотря на то, что в 1827 году ход работ довольно подробно освещался в Санкт-Петербургской прессе – популярной газете «Северная пчела» и солидном журнале «Сын Отечества». В первой публикации говорится, что «Главный командир Черноморского флота и портов ви-

це-адмирал А.С.Грейг... поручил известному своим просвещением чиновнику г. Крузе приступить к систематическому разрытию кургана на развалинах Херсониса...» Имя «чиновника Крузе» не было названо ни в этой публикации, ни в последующих. И даже побывавший на руинах Херсонеса в 1833 году известный швейцарский путешественник Ф.Дюбуа де Монпере, которому произведенные раскопки показывал сам Крузе, в опубликованных впоследствии записках ни разу не назвал его по имени – только по фамилии. В 1905 году были опубликованы написанные в 1852 г. воспоминания Крузе о первых раскопках, но и публикатор его труда Д.В.Айналов назвал автора только по фамилии, прибавив к ней его воинский чин – штабс-капитан в отставке.

В связи с этим в исторической науке было высказано множество предположений о личности, биографии и карьере загадочного господина Крузе.

Многотомный «Общий морской список», в котором публиковались послужные списки всех офицеров военно-морского флота Российской империи, содержит сведения о двух офицерах Крузе – Антоне Максимовиче (старшем по возрасту), и Николае Максимовиче (младшем). Возможно, они были братьями. Старший умер в 1843 году в чине капитана, а младший – после 1859 года в чине подполковника, то есть в ходе службы оба офицера были переведены из Морского ведомства в сухопутные офицеры. Однако в 1827 году, когда один из них мог бы руководить раскопками Херсонеса, оба они еще служили на флоте и, по данным «Общего морского списка»,

Антон Крузе крейсировал у берегов Абхазии на фрегате «Поспешный», а Николай с 1824 по 1827 год «ежегодно плавал в Черном море». Причем, непосредственно во время первых раскопок проходили многомесячные учения Черноморского флота под командованием А.С.Грейга, в которых, соответственно, участвовал и Николай Крузе.

Эти учения были подробно описаны в заключительной части растянувшегося на три номера «Северной пчелы» обширного репортажа из Крыма за 20, 22 и 25 октября (2, 4 и 6 ноября) 1827 года, в котором сообщалось и о заключительной фазе первого полевого сезона в Херсонесе. Согласно этой публикации, учения проводились с 30 июня по 23 сентября (ст. ст.), а раскопки в Херсонесе, начавшиеся в середине мая, завершились в конце сентября, то есть велись в течение всего периода учений эскадры.

Таким образом, Николай и Антон Крузе никак не могли быть первыми херсонесскими археологами. Но если не они, тогда кто?

Председатель Императорской археологической комиссии граф А.А.Бобринский (правнук Екатерины II) в книге «Херсонес Таврический. Исторический очерк», вышедшей в 1905 году, ничего не упоминая о господине Крузе, безапелляционно заявил, что первым херсонесским археологом по приказу адмирала А.С.Грейга был капитан Севастопольского порта Мориц Борисович Берх. Правда, титулованный автор не знал точно года раскопок, предположительно назвав 1824 или 1827 г., и весьма критично оценивал научную достоверность своей книги: «Выпущенная ныне свой труд в несколько сыром, необработанном виде, я все же считаю, что он удовлетворяет первоначальной моей задаче и дает возможность ознакомиться с историей Херсонеса Таврического. Погрешности, недосмотры, пропуски, неизбежные в таком деле, я надеюсь исправить со временем, при втором издании книги». Однако второе издание не состоялось, погрешности исправлены не

были, а идея о Морице Берхе как о руководителе первых раскопок Херсонеса была в советское время подкреплена авторитетом маститого археолога А.А.Формозова, крупнейшего специалиста в области историографии российской археологии. В 1975 году в статье, опубликованной в журнале «Советская археология», он сделал следующее умозаключение: поскольку, согласно «Общему морскому списку», Николай Крузе в 1827 году был всего лишь мичманом, а М.Б.Берх – капитаном II ранга, то поручить столь важное дело, как раскопки Херсонеса, адмирал Грейг мог только Берху, но никак не молодому мичману. Тот факт, что столичная пресса в 1827 году «в режиме реального времени» в трех (!) репортажах называла руководителем раскопок «чиновника Крузе» и даже публиковала выдержки из его полевого дневника, А.А.Формозов не принял во внимание.

Так М.Б.Берх закрепился в качестве «претендента» на роль первого херсонесского археолога, и его имя стало кочевать из статьи в статью, из монографии в монографию. Несмотря на то, что Мориц Борисович дослужился до звания полного адмирала, а в 1851–1855 годах (то есть и во время Крымской войны!) был главным командиром Черноморского флота и портов Черного моря, его имя практически неизвестно не только широкой публике, но и многим историкам. Под его началом служили выдающиеся герои Оборона Севастополя А.В.Корнилов и П.С.Нахимов, которых знают все, а имя их непосредственного начальника пребывает в полном забвении! На самом деле это не удивительно. Назначенный на высокую должность после смерти выдающегося флотоводца М.П.Лазарева, Берх был уже очень пожилым человеком: в 1851 году ему исполнилось 75 лет. В течение всей Крымской кампании он пребывал в Николаеве, вдали от боевых действий, и на их ход не оказал абсолютно никакого влияния. Поэтому его имя оказалось полностью заслонено славой его героических «подчиненных».

Мог ли этот человек, хотя бы теоретически, на протяжении 5 месяцев 1827 года руководить херсонесскими раскопками? Конечно же, нет! Ведь, как было сказано выше, он исполнял в тот период должность капитана Севастопольского порта и, в условиях очень активной летней кампании 1827 года, когда эскадра то выходила в море, то возвращалась на рейд, он был очень и очень занят.

Значит, Херсонес раскапывал кто-то другой. Но кто тогда? Ясно, что фамилия этого человека – Крузе. Но как его звали, и кем он был? Разгадать эту загадку, благодаря тщательным и многолетним архивным изысканиям, удалось в начале XXI века Санкт-петербургскому историку-архивисту И.В.Тункиной. Среди архивных документов тех лет она нашла немногочисленные упоминания еще одного служившего в Севастополе Крузе – Карла. К сожалению, ни в одной из бумаг не упомянуто его отчество.

Карл Крузе был плантером (садоводом) Черноморского департамента Корпуса корабельных инженеров, имел в 1827 году чин подпоручика и занимался лесоводством, состоя при находившемся на Северной стороне Севастополя лесничестве, именованном Маккензиевой дачей – так и поныне называется лесной массив вокруг несохранившегося загородного дома первого командира Севастопольской эскадры – контр-адмирала Томаса Маккензи (Фомы Фомича Мекензи). Соответственно, в подчинении Карла Крузе находились каменщики и землекопы числом до 50 человек, и он больше понимал в земляных работах, чем моряки Антон и Николай Крузе, а также М.Б.Берх. К 1832 году Карл Крузе дослужился до чина поручика, в 1836 году стал штабс-капитаном, а в 1847 году уже находился в отставке.

В 1852 году отставной штабс-капитан Карл Крузе, проживавший, видимо, на своем хуторе в Казачьей бухте, полученном от казны в 1828 г., принял поручение директора Севастопольской мор-

ской библиотеки генерал-майора З.А.Аркаса и секретаря Одесского Общества истории и древностей Н.Н.Мурзакевича задание написать обоснование необходимости продолжения раскопок Херсонеса, а также составить смету работ. Крузе исполнил порученное, и из под его пера вышел текст, озаглавленный «Описание Трахейского полуострова (Херсониса)», в котором он, в частности, постарался систематизировать результаты своих раскопок 25-летней давности. В 1905 году часть этого текста была опубликована искусствоведом Дмитрием Васильевичем Айналовым, обнаружившим его в архиве графа Александра Сергеевича Уварова – известного археолога, одного из основателей Московского археологического

общества и Исторического музея в Москве. К сожалению, полный текст рукописи оказался впоследствии утрачен.

Записки Карла Крузе не случайно попали в архив А.С.Уварова. В 1852 году деньги на продолжение раскопок Херсонеса, выделенные по смете, составленной Карлом Крузе, были переданы в распоряжение именно Уварова, и под его руководством в 1853 году был найден крупнейший в Херсонесе и Крыму средневековый христианский храм, названный впоследствии Уваровской базиликой. Мозаика из этого храма, вывезенная в 1853 году в Петербург, до сих пор украшает пол Зала Афины в Государственном Эрмитаже. Исследования А.С.Уварова считаются вторыми после Карла Крузе

официальными раскопками Херсонеса.

Справедливости ради отмечу, что фактически этими раскопками руководил лейтенант Черноморского флота Михаил Сергеевич Шемякин, начавший их на свой страх и риск годом ранее. Именно он, еще в ходе самовольных раскопок, нашел Уваровскую базилику, хотя и не понял ее предназначения. И именно скандал, вызванный его инициативой, породил и записку Карла Крузе, и приезд А.С.Уварова, и продолжение раскопок, в которых инициатива Шемякина была «легализована». Самому Михаилу Сергеевичу жить оставалось недолго: в 1855 году он погиб во время Оборона Севастополя от прямого попадания пушечного ядра. Его отец, командир легендарной Константиновской батареи Сергей Фомич Шемякин, под командованием которого батарея отразила первую бомбардировку Севастополя с моря 5 (17) октября 1854 года, пережил сына всего на год...

Что же мы узнаем о первых раскопках Херсонеса из разнообразных и разновременных источников: публикаций в прессе за 1827 год, записок Дюбуа де Монпери, который много дней осматривал Херсонес и его окрестности вместе с Карлом Крузе, и докладной записки самого Крузе, написанной в 1852 году?

Раскопки начались в мае, в центральной части городища, посреди которого высился довольно большой «курган». Крузе догадался, что под такого рода «курганами» можно найти остатки наиболее крупных зданий с куполами: «Это не было простой случайностью, а следствием моих соображений относительно положения груд камней, видимых мною во время частых прогулок в сих руинах. Именно, я заметил на поверхности валы из земли и щебня, сохранившиеся в виде половинных и целых кругов, почему полагал, что они суть остатки рассыпавшихся сводчатых куполов, и в сем предположении не ошибался». Он действительно не ошибся. Первая же раскопанная им куча земли

открыла стены крестообразного храма, сохранившиеся на высоту до трех метров. Были найдены элементы мраморной отделки здания, большая могильная яма с костяками, монетами и украшениями рубежа IX–X веков, но больше всего поразило Карла Крузе обилие вертикально стоящих и лежащих на боку и спине скелетов людей снаружи здания. Многие из них были с прорубленными черепами. Он сделал совершенно правильный вывод, что это были последние погибшие защитники города, которых некому было похоронить. «Последнее разорение города сопровождало было страшнейшим пожаром, как явственно усмотреть можно из слитых в одну массу остатков разных церковных украшений, в особенности подсвечников, составленных из какого-то колокольного металла. Даже балки, в мусоре лежавшие при открытии храма, показались в целом виде своим, а при дальнейшем трогании распадались в одну золу».

При раскопках второго храма, находившегося ближе в Западным городским воротам, Карл Крузе чуть не погиб: «Недалеко от сего строения к югу я открыл отверстие, покрытое камнем с выдолбленным кругом футового лишь диаметра. По поднятии его, открылась яма, по мере углубления постепенно расширявшаяся и наполненная мусором. Спустившись в оную посредством веревок... проник более в глубину и очутился в подземном ходе саженной высоты и ширины. Здесь внезапно ударил на меня, по моей неосторожности, зловонный воздух, и я упал замертво. Перед падением я заметил блестящее вещество, которое положил в карман. Припомнив о нем после полугода (столь долго продолжалась моя болезнь), при вынутии его из кармана, оно оказалось складным образом из перезолоченной меди с изображением Божией Матери и разных святых с греческими надписями». Отравлением Крузе, видимо, объясняется то, что раскопки начались в мае, а закончились лишь в конце сентября: в их проведении, веро-

ятно, пришлось сделать долгий перерыв.

К сожалению, второй раскопанный Крузе храм оказался впоследствии утерян и сейчас определяется лишь гипотетически. Его больше никогда никто не раскапывал, никто не спускался в подземный ход. Хотя изучить его было бы очень важно и интересно. Дело в том, что во время осады Херсонеса князем Владимиром в 987–988 гг., его защитники, по данным «Жития Св. Владимира особого состава», долгое время по некоему «земляному пути» доставляли в город продовольствие. Этот путь прекратил свое существование лишь после того, как Владимира предупредил о нем служивший в городском гарнизоне варяг-наемник Жадберн (Ждеберн) и посоветовал в записке, посланной в стан Владимира на стреле, перекрыть этот путь. Большинство историков и археологов считает «земляной путь» подземным ходом, но никто никогда не пытался его отыскать. «Второй» храм Крузе, судя по указаниям, оставленным им самим и видевшим раскопки Ф.Дюбуа де Монпере, находился в непосредственной близости от Южной оборонительной стены, за которой простиралось болото, во времена Крузе еще сохранявшееся. Поэтому, если ход, открытый Крузе, вел за ближайшую городскую стену, плантер мог надыхаться болотных испарений. Повторить это открытие археологам еще предстоит.

Поправившись, Карл в сентябре раскопал еще один небольшой храм – базилику, расположенную в северо-восточной части города, на холме, возвышавшемся над выходом из восточной гавани Херсонеса (сейчас ее именуют Карантинной бухтой). Это сооружение археологи впоследствии неоднократно доследовали, его раскопки продолжаются до сих пор. Именно этот объект получил имя своего первооткрывателя: она по праву именуется Базиликой Крузе. Как она выглядела после раскопок, можно увидеть на рисунке английского художника Уильяма Симпсона, который зарисовал ее

в 1855 году во время оккупации Южной стороны Севастополя английскими войсками.

Еще одним замечательным открытием, сделанным Карлом Крузе в первом полевом сезоне, стало обнаружение одной из ниток городского керамического водопровода, который исследователю удалось проследить на протяжении 5 верст (5,3 км.). На сегодняшний день известно, что воду в Херсонес доставляло не менее 5 таких ниток, с расстояния от 5 до 19 километров, и это было одной из причин его неприступности. Взятый город первым в его истории князь Владимир простоял под стенами от 6 до 9 месяцев, а захватить смог лишь после того, как по совету предавшего Херсонес горожанина по имени Анастас, перекопал городской водопровод (перекрытие «земляного пути», видимо, не возымело желаемого эффекта). Как минимум одна из этих ниток к моменту основания Севастополя в 1783 году еще действовала и исправно доставляла воду в город, который уже более трех веков лежал в руинах и был совершенно безлюдным. Остается только подивиться качеству и долговечности древних гидротехнических сооружений.

Завершая рассказ о первых раскопках Русской Трои, как назвала его в начале XX века археолог графиня П.С.Уварова, или Русской Мекки, как именовал его в 2017 году Президент России В.В.Путин, нельзя не упомянуть еще одного человека. Его личность даже более загадочна, чем личность Карла Крузе. Это – корреспондент «Северной пчелы» и «Сына Отечества», подписывавший свои репортажи инициалами Х.Ш. Первое сообщение «Северной пчелы» о раскопках было анонимным: это – перепечатка из первой на Юге России газеты «Одесский вестник», и кто был автором репортажа, в котором процитирован дневник Карла Крузе, неизвестно. А вот остальные сообщения в столичную прессу написаны в жанре «писем издателям» и подписаны теми самыми инициалами Х.Ш. Одно такое весьма объемное

«письмо» опубликовано в «Сыне Отечества» летом 1827 года, а другое – в трех номерах «Северной пчелы» в октябре 1827 г. И.В.Тункина предположила, что за инициалами Х.Ш. скрывается имя жившего тогда в Севастополе члена Севастопольской инженерной команды (коллеги Карла Крузе) Христиана Штира.

Его репортажи не ограничиваются темой раскопок Херсонеса. Автор старается дать многоплановую картину крымской жизни тех лет. Он описывает Бахчисарай, Симферополь, учения Черноморского флота, пересказывает слухи о проходивших в том же году первых раскопках древнего города Неаполь Скифский близ Симферополя, описывает язык и нравы народов, живших в Крыму. Но раскопки Херсонеса для него – главный информационный повод. Он настолько о них осведомлен, что, вероятно, и сам был их участником. Некоторые его сведения уникальны. Он, в частности, упоминает о сохранившемся древнем моле (он называет его «плотиной»), который перекрывал открытую штурмам западную гавань Херсонеса (сейчас ее называют Песочной бухтой). Ф.Дюбуа де Монпере отобразил этот мол на созданном им плане Херсонесского городища. До наших дней это замечательное гидротехническое сооружение, пережившее породивший его город на четыре столетия, не дошло, но тем интереснее о нем узнавать. Возможно, остатки мола подводным археологам еще удастся обнаружить.

Еще одна уникальная информация от Христиана Штира – устройство канализации Херсонеса. Сейчас ее обнаруживают при раскопках любого городского квартала. Но куда она выводила стоки? В работах современных археологов об этом не говорится. А вот, что пишет на основе собственных наблюдений Христиан Штир: «Кое-где выглядывали из обрытого морем берега отверстия водосточных труб. Они проводили, вероятно, из города всю нечистоту в море». Вряд ли в те времена херсонеситы ходили купаться

прямо под стенами родного города.

К великому сожалению, ничего из найденного Карлом Крузе в ходе первого херсонесского полевого сезона не сохранилось. Мелкие вещи были увезены в Одессу и там пропали, крупные мраморные детали сложили внутри храмов, где они были обнаружены. И, поскольку руины древнего города находились тогда далеко за городом, их постепенно расхитили. Все, что не увезли мародеры до начала Крымской войны, вывезли оккупанты после взятия ими южной части Севастополя. Херсонес находился под контролем французов. Так что его разграбление, видимо, на их совести.

Однако память о раскопках Карла Крузе жива. И не только в имени третьего из открытых им храмов, но и в особом, мемориальном сохранении первого из них. Дело в том, что побудительным мотивом к первым раскопкам стало желание адмирала А.С.Грейга отыскать место крещения князя Владимира. Поскольку никто из ученых или местных жителей не мог указать ему это место точно, он и поручил сделать это плантеру Крузе. Именно поэтому Карл раскапывал только храмы. В 1836 году, когда Грейг был уже отставлен от должности и отозван в Петербург, известный одесский

ученый Н.М.Мурзакевич, описывая первый из открытых Крузе храмов в статье, опубликованной в Записках Одесского общества истории и древностей, предположил: «Не в этом ли храме крестился князь Владимир»? В 1849 году архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий предложил восстановить раскопанный Крузе храм в память о крещении Владимира. Епархиальным архитектором Л.С.Отоном был даже составлен проект такой «реставрации». Но начавшаяся Крымская война не дала сбыться этим планам. А после ее окончания у императора Александра II родилась идея построить над руинами раскопанной Крузе церкви грандиозный храм-памятник Крещению Руси – знаменитый ныне кафедральный Владимирский собор. Идея эта была реализована: 23 августа 1861 года в присутствии императора и всей его семьи состоялась закладка собора, строительство которого растянулось на долгие 33 года: лишь в 1894 году оно было окончательно завершено. В нижнем храме собора прихожанин может увидеть любовно отделанные мрамором руины храма, раскопанного Карлом Крузе. Разве это не достойный памятник первому исследователю Херсонеса?

